

O'SMIRLARNI STRESSGA BERILISHINING SABAB VA OQIBATLARINI O'RGANISH

Nurillayev Xayrullo Olim o'g'li

Namangan Davlat Universiteti, Pedagogika va psixologiya yo'nalishi 3-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7341875>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smirlarda stress va uni yuzaga keltiruvchi sabab va oqibatlarini o'rganish. Insonlarda va jamiyatda bo'layotgan voqealardan stress hosil bo'lishini tahlil qilish haqida.

Kalit so'zlar: Stress, egoizm, o'smirlik davri, bilish jarayonlari, o'tish davri, ehtiyoj, o'smir, fantastik kechinmalar, taqlid, aspekt, konstruktlashtirish, nerv sistemasi, ijtimoiy hayot, ijtimoiy muhit, oilaviy muhit.

ИЗУЧЕНИЕ ПРИЧИН И ПОСЛЕДСТВИЙ СТРЕССА У ПОДРОСТКОВ

Аннотация. В этой статье исследуется стресс у подростков, его причины и последствия. Речь идет об анализе того, как стресс формируется в результате того, что происходит в людях и обществе.

Ключевые слова: стресс, эгоизм, подростковый возраст, когнитивные процессы, переходный период, потребность, подросток, фантастические переживания, подражание, аспект, конструирование, нервная система, социальная жизнь, социальная среда, Семейная среда.

STUDYING THE CAUSES AND CONSEQUENCES OF TEENAGERS BEING STRESSED

Abstract. This article examines stress in adolescents and the causes and consequences that cause it. It is about analyzing the generation of stress from what is happening in humans and in society.

Keywords: Stress, egoism, adolescence, cognitive processes, transitional age, need, adolescent, fantastic experiences, imitation, aspect, structuring, nervous system, social life, social environment, family environment.

KIRISH

So'ngi yillarda Respublikamizda amalga oshirilayotgan iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy, mafkuraviy, madaniy sohalaridagi islohotlar ta'lim-tarbiya tizimida ham jiddiy o'zgarishlarni taqozo etmoqda. Xususan, yangi innovatsion texnologiyalarni ta'lim-tarbiyada qo'llash, rivojlantiruvchi ta'lim texnologiyalarini amaliyotga joriy etish bugungi kunning talabi bo'lmoqda. Qator islohotlar natijasida maktabgacha ta'lim muassasalari, umumiy o'rta ta'lim hamda oliy ta'lim tizimiga davlat miqyosida e'tibor kuchaydi. Eski binolar rekonstruksiya qilinishi, yangicha zamonaviy uslublarda o'quv binolari qurilishi, maktabgacha ta'lim maskanlar sonini ko'payishi misolida ko'rishimiz mumkin. Yoshlar esa berilayotgan yuksak e'tibori samarasi o'laroq yurtimiz bayrog'ini samolarga ko'tarmoqda.

Bugun ishtiyoq bilan ta'lim olayotgan yoshlar ko'pchilikni tashkil etadi. Ammo guruch kurmaksiz bo'lmaganidek, yoshlar xususan, o'smirlik davri sohiblari orasida ko'plab stressga moyillik holatlari kundalik hayotda uchrab turibdi. Bu esa bir qator salbiy holatlarga sabab bo'lmoqda. Psixologlarning fikricha, bu davrda o'smirlar egoizm ya'ni xudbinlik, o'z manfaatlarini ustun qo'yishlik yetakchi pog'onalarni tashkil etadi. Bu esa o'z navbatida o'zini boshqalarga qarshi qo'yish immunitetini shakllantiradi. Buning umumiy sabablaridan biri,

o'smirlarning hayotda tutgan o'rni asosida ko'plab ehtiyoj va qiziqishlarning yangicha talqinlarda paydo bo'lishidir. Bu davr o'qituvchi va tarbiyachi uchun bolalarning o'smirlik davri psixologiyasini bilish, psixologik, ham pedagogik nuqtai nazaridan ham muhimdir. Bu davrni biz "o'tish davri" deb ham ataymiz.

TADQIQOT METODI VA METODOLOGIYASI

O'smirlik davri asosan 11-15 yoshdagi bolalarni o'z ichiga qamrab oladi, ya'ni 5-8 sinf o'quvchilarini. Shuning uchun ham bu davr men va boshqalar orasidagi stressli qarama-qarshiliklar davri hisoblanadi. Hozirda psixologik tadqiqotlar buni amalda yaqqol namoyon etib bermoqda. Maxsus psixologik tekshirishlar orqali o'smirlarda tez katta bo'lish ehtiyojlar kuchli ekanligi aniqlandi. Rus psixologlari 500 ta o'smir bilan suxbat o'tkazishdi. "Sizning eng kuchli hohishingiz nimadan iborat?" degan savolga: "tezroq katta bo'lish" (kichik o'smir) "tezroq katta odam bo'lish" (katta o'smirlar) degan javoblar olindi. 8-sinf o'quvchilari mehnat qahramonlari, fan arboblari, va Ulug' Vatan urushi qahramonlari singari bo'lishni xohlashlarini aytdilar. 8-sinfning ba'zi o'quvchilari kattalar singari mustaqil hayot kechirish maqsadida tezroq ishga kirib ishlash xohishlari borligini aytdilar. Bulardan ko'rinib turibdiki, o'smirlik davrida fantastik kechinmalarga berilish boshqa yosh davrlariga qaraganda yuqori ko'rsatkichlarni tashkil etadi. Bularning yaqqol namunasi ayniqsa o'smirlikning ilk davrlarida ko'zga tashlanadi. O'smirlik yoshining o'rta davrlarida bolalarda kattalar bajaradigan ishlarni bajarish ehtiyojlari paydo bo'ladi. Bu ehtiyojlar har xil modellar yasash va konstruksiya qilishda o'z aksini topadi. Kattalarga taqlid qilish ehtiyoji oila va maktabdagi tarbiya sharoiti bilan bog'liq. O'smir otasi, onasi, akasi yoki opasiga taqlid qilga holda eng yaxshi axloq va mehnat malakalarini egallashi mumkin. Katta bo'lishga intilish bilan bir qatorda, o'smirlar tevarak atrofdagi kishilar, birinchi galda ota-onalari va o'qituvchilari bilan bo'ladigan munosabatlarni o'zgartirishga oid kuchli ehtiyojlarni boshdan kechiradilar. Shu munosabat bilan o'smirlar ota-ona va o'qituvchilarning obro'si va kamchiliklarini baholay boshlaydi. Kattalarga baho berishda o'smirlar ko'pincha qat'iy va haddan tashqari printsiplial bo'ladilar. Ba'zan kattalarning xulqi va ishidagi arzimagan xatolar, ularning xarakteridagi kamchiliklar o'smirlarning g'azabini keltiradi va ular kattalarni qattiq qoralaydilar. Haqiqatni yaxshi ko'radilar. Bir o'quvchi o'zining xotira daftarida shunday deb yozadi: "Oyim menga hadeb soflik to'g'risida gapiradi-yu, o'zi esa dadamlardan pul yashiradi". "Sinf rahbarimiz faqat adolatlilik haqida gapiradi-yu, ammo sinfda o'zining yoqimtoylari bor". Bulardan ta'sirlanib bola boshqalardan o'zini yolg'izlangandek his etadi. O'zini nazarida o'zining noma'lum dunyosiga sho'ng'iydi, o'zi bilan o'zi bo'lib qoladi. Bu holat esa galdagi stressga zamin tayyorlaydi. Ammo katta bo'layotgan bolaning eng kuchli ehtiyojlaridan biri, ehtimol o'z shaxsining oilada, maktabda, o'rtoqlari va kattalar o'rtasida muhimligini tasdiqlashdan bo'lsa kerak. O'z shaxsi, obro'siga ega bo'lish ehtiyoji kattalarning vasiyigidan chiqib, ishda va yurish-turishda mustaqillik ko'rsatishga intilishni vujudga keltiradi.

Rus psixologlarining tadqiqot tajribalariga ko'ra, o'smirlarda ehtiyojlar bilan birga turli xildagi qiziqishlar ham rivojlanadi. Ularni dunyoni bilishga oid qiziqishlari juda xilma-xil bo'ladi. O'g'il bolalar ko'proq texnikaga qiziqadilar, konstruktorlashtirish bilan shug'ullanishga harakat qiladilar, har xil mexanizmlarni chuvish va yig'ish, har xil mashinalarda ishlashni yaxshi ko'radilar. Qizlar ko'proq musiqa va teatr, bichish-tikishga qiziqadilar.

TADQIQOT NATIJASI VA MUHOKAMA

Psixologiya taraqqiyotining biologik omillariga o'smirlar ongiga og'ir va ba'zan kuchi yetmaydigan bo'lib tushadigan, ularni jiddiy psixik inqirozga va hayajonga soladigan omillar.

Masalan, o'smirlar uchun xarakterli bo'lgan norozilik, qo'pollik, qaysarlik, o'z-o'zini analiz qilishga moyillik sub'ektiv olamga va shunga o'xshash hislatlarni keltiradigan jinsiy yetilishga nihoyatda katta axamiyat beradilar. O'smirlik yoshida nerv sistemasining yuqori qismi sifat jihatdan o'sa boshlaydi va miya ichki tuzilishining murakkablashuviga o'tadi. Buni I.P.Pavlov so'zi bilan aytganda, organizmda sodir bo'ladigan barcha hodisalarni boshqarib turuvchi bosh miya po'sti yetakchi rolni o'ynaydi. J.Piajening ta'kidlashicha, "Ijtimoiy hayot uch narsaning ta'sirida ya'ni til, mazmun, qoidalar asosda shakllanadi. Yuqoridagi qarashlardan ko'rish mumkinki, o'smirlik taraqqiyotida ularga har tomonlama e'tibor, kompleks yondashuv amalda o'zini oqlaydi. Agarda keltirilgan qonuniyatga amaliy yondoshmasdan, mavjud muammolarga ko'zning qiri bilan qaralsa o'smirlarda stress, undanda og'irroq kichadi depressiya holatini ham ko'rishimiz mumkin. Bu esa belgilangan normalarni buzilishidek salbiy oqibatlariga olib keladi. Shunday qilib o'smirlarga ta'lim-tarbiya berishning yangi to'g'ri usullari hamda vositalarini topishi uchun o'smirlik yoshining o'ziga xos xususiyatlarini jismoniy va psixologik taraqqiyotini yaxshi bilishimiz kerak bo'ladi. Savol tug'iladi? o'smirlarda stressni qanday bartaraf etish mumkin? Bunga quyidagicha tavsiyalar berish mumkin:

- dastavval ularni xohishlarini eshitish, tinglash va tushunish;
- ularning mavjud muammolari bilan o'rtoqlashish;
- yangi tug'ilgan ehtiyojlarini ijobiy tomonlam qondirish;
- ularning fikr va mulohazalarini kattalardek ko'rib quloq tutish, maslahatlar berish;
- kasbiy qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirish;
- ularga davri nuqtai nazardan yondashish;
- psixik taraqqiyotidagi o'zgarishlarni to'g'ri qabul qilish
- ularning ertangi istiqboli uchun oila va maktab hamkorligida shart-sharoitlar yaratish va boshqalar.

XULOSA

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, o'smirlik davridagi bolalarni stress va boshqa og'riqli ta'sirlardan halos etishdagi e'tibor bir qancha salbiy oqibatlarni profilaktikasi uchun zamin hozirlaydi. Bu borada ota-onalar, o'qituvchilar jasoratli bo'lib maydonga chiqsalar, o'smirlarning ertangi kungi hayotining farovonligi uchun maslakdosh inson qiyofasida qolgan bo'ladilar. Shu o'rinda takidlash mumkinki, "Yoshlar kelajakni o'zgartiradi, ularning ilg'or salohiyati esa buyuk o'chmas tarixni yaratadi. Zero, bugungi yoshlarga berilgan e'tibor ertangi tarqqiyotni debochasi bo'lib xizmat qiladi.

REFERENCES

1. Yosh va pedagogik psixologiya. Yoqubjon Djumanazarov Namangan-2009 yil 2-qism.3-4 bet
2. Bola tarbiyasida psixolog maslaxati. Zebinisso Axmedova "Toshkent islom universiteti" nashriyot-matbaa birlashmasi. Toshkent – 2016-yil 3-5 bet.
3. Barkamol avlod orzusi. I.A. karimov Toshkent. 1998-yil "O'zbekiston" nashriyoti.